

РАЗДЕЛ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529194>

УДК 81

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

И.А. Сосфенова,

ст.преп. кафедры «Лингвистика»,

ИЭФ РУТ (МИИТ),

г. Москва,

e-mail: isosfenova@gmail.com

Аннотация: Разветвлённая сеть школ по изучению французского языка как иностранного (FLE – français comme langue étrangère) в самой Франции и за её пределами пользуется популярностью у иностранцев всех возрастов, желающих приобщиться к французской культуре. Уступив английскому позиции основного языка международного общения, французский по-прежнему остаётся одним из рабочих языков многочисленных международных организаций, а в ряде стран является вторым государственным языком. Франция, являясь поликультурной страной с одним национальным языком, постоянно заботится о его чистоте, развитии и распространении в мире.

Ключевые слова: французский язык, FLE, международное общение, языковое обустройство

FRENCH LANGUAGE IN THE WORLD

I.A. Sosfenova,

Senior Teacher Department of "Linguistics",

IEF RUT (MIIT),

Moscow city,

e-mail: isosfenova@gmail.com

Annotation: An extensive network of schools for the study of French as a foreign language (FLE – français comme langue étrangère) in France itself and abroad is popular with foreigners of all ages who want to join French culture. Having yielded to English as the main language of international communication, French still remains one of the working languages of numerous international organizations, and in a number of countries it is the second state language. France,

being a multicultural country with one national language, constantly cares about its purity, development and distribution in the world.

Keywords: French, FLE, international communication, language arrangement

Несмотря на утрату главенствующих позиций в международном общении французский язык остаётся одним из шести официальных языков ООН, а также рабочим языком многочисленных международных организаций, таких как ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ВПС и т.д. В ряде стран он является вторым государственным языком. Будучи высокоразвитой страной, ядерной и космической державой, Франция стабильно удерживает шестую позицию среди сильнейших мировых экономик. Филиалы её банков (BNP-Parisbas, Société Générale) и крупнейших компаний (Auchan, l'Oréal, Leroy-Merlin, Renault) работают во многих странах мира, в том числе и в России. В этих компаниях, где трудятся многонациональные коллективы, приветствуется знание французского языка.

Сами французы приводят целый ряд причин, по которым, по их мнению, иностранцам следует изучать французский язык:

1. Французы уверены, что у их языка великое будущее хотя бы потому, что на нём говорят во многих странах африканского континента, население которого бурно растёт, так что, по некоторым данным, в скором времени французский язык станет самым распространённым языком в мире. Сегодня на нашей планете на французском языке говорят около 300 миллионов человек, при этом родным этот язык является для примерно 76 миллионов человек [1].

2. По мнению французов, знание французского языка – залог успешной карьеры. Английский должны знать все – это аксиома, а вот знание французского рассматривается как дополнительное достоинство того, кто хочет добиться успеха и найти себе место на международном рынке труда в тех сферах деятельности, в которых традиционно сильные позиции у Франции (автомобилестроение, индустрия роскоши, авиастроение, транспорт, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность). Знание французского языка открывает двери французских предприятий, как в самой Франции, так и в зарубежных филиалах, особенно во франкоязычных странах (Канада, Швейцария, Бельгия, государства Африки).

3. Французский является одновременно рабочим и официальным языком ООН, Европейского Союза, ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета, Международного Красного Креста, на этом языке говорят в трёх столицах европейской интеграции: Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге, поэтому знание французского языка является обязательным

условием для людей, планирующих строить карьеру в международных организациях.

4. Французский язык – это язык культуры во всех её проявлениях. Изучение французского языка способствует духовному развитию личности, позволяет прикоснуться к величайшим мировым сокровищам в области литературы и искусства, позволяет быть в курсе современных тенденций во всех сферах жизни.

5. Франция – одно из основных туристических направлений, и знание французского языка окажется весьма полезным при посещении Парижа, а особенно – при посещении французских регионов. Французский также может пригодиться во время путешествий в Швейцарию, Канаду, Монако, в Африку, на Сейшельские острова.

6. Французский – третий язык по распространенности в Интернете после английского и немецкого. Знание французского языка позволяет изменить взгляд на мир посредством общения с франкоязычными собеседниками, живущими на пяти континентах, и получения информации из международных СМИ на французском языке, таких как TV5, France-24, Radio France Internationale, RFI [2, 3].

Этот список можно продолжать и дальше, но главное заключается в том, что французы – и облечённые властью, и общественность – постоянно заботятся об «обустройстве» своего языка, называя этот процесс «*l'aménagement linguistique*». Языковое обустройство имеет два взаимосвязанных между собой аспекта: внешний – определение функций языка в обществе, и внутренний – совершенствование языка, его обогащение, разработка языковой нормы, упорядочение орфографии.

Говоря о «внутреннем обустройстве» французского языка, следует отметить, что государство строго следит за его чистотой. Франция провозглашает себя поликультурной страной с одним национальным языком. По закону Губона от 4 августа 1994 года «Об употреблении французского языка», не запрещено употреблять иностранные слова, уже вошедшие в структуру французского языка, но в таких областях общественной жизни, как образование, деловая сфера и реклама следует использовать государственный язык. За неисполнение этого закона предусмотрены штрафы [4].

Декретом от 3 июля 1996 года во Франции была учреждена Генеральная комиссия по терминологии, в её задачу входит создание новых терминов в связи с развитием науки и техники, а также в связи с появлением различных новшеств в самых разных областях жизни. Кроме того, задачей комиссии является замена французскими обозначениями обозначений, пришедших из других языков, в первую очередь – из английского. Уже опубликовано 4000 новых терминов. В области информатики, например, слово «ordinateur» заменило слово «компьютер», «logiciel» победило

«software», а «materiel» – «hardware»; «disquette» и «puce» употребляются вместо «disk» и «chip», поскольку сами эти предметы уже давно известны французам. Часто заимствованные слова подвергаются во Франции фонетической или графической ассимиляции, как, например, слово «bogue» от английского «bug» («ошибка в программе»), отсюда чисто французское производное «débogage» («устранение ошибки») [5, 6].

Что касается внешнего «языкового обустройства», то во Франции существует такая инстанция, как Высший совет французского языка, возглавляемый премьер-министром. В ведении этого совета вопросы, связанные с использованием французского языка внутри страны и с его распространением за рубежом. В международном плане роль французского языка укрепляется благодаря деятельности межправительственных и общественных организаций, прежде всего Франкофонии – ассоциации пятидесяти франкоговорящих государств, а также организации «Альянс Франсез», среди задач которой распространение французского языка и французской культуры во всем мире, развитие культурных обменов, способствующих сближению разных культур. На сегодняшний день «Альянс Франсез» насчитывает 1072 представительства в 146 странах, где обучаются около 500 000 студентов [7].

В самой Франции существует множество лингвистических центров (Eurocentres, France Langue, IFAlpes, Centre International d'Antibes и т.д.), в которых французские преподаватели обучают иностранцев любого возраста и любого уровня знаний языка французскому как иностранному, предлагая самые разные программы обучения и используя самые современные методики преподавания. Эти языковые школы аккредитованы французским правительством (Министерством образования, Министерством по делам молодежи, спорта и туризма и т.д.) и работают под его контролем. Это не только способствует распространению французского языка в мире, но и создаёт условия для привлечения кадров, владеющих французским языком, во французские компании, имеющие филиалы по всему миру [7, 8].

Список литературы

[1] La langue française dans le monde. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.babbel.com/fr/magazine/la-langue-francaise-dans-le-monde>. (дата обращения: 29.06.2021).

[2] Le Français avec Pierre. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IQ5RCvI33P8>. (дата обращения: 05.12.2020).

[3] Le Français aujourd'hui Википедия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spécial:Recherche&search=Le+Français+aujourd%27hui&ns0=1>. (дата обращения: 28.06.2021).

[4] Смирнова О.А. Французский язык в современном мире. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990200>. (дата обращения: 10.11.2020).

[5] Dire ou ne pas dire. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire>. (дата обращения: 25.06.2021).

[6] Dictionnaire de l'Académie française. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dictionnaire-academie.fr>. (дата обращения: 25.06.2021).

[7] BLANCHET Philippe. 6e Colloque International de l'ADCUEFE-Campus FLE. Les cultures dans la formation aux langues : enseignement, apprentissage, évaluation – La dimension interculturelle dans la formation aux langues : et si ça changeait tout ? 12 juin 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://goo.gl/gDh1hM>. (дата обращения: 21.11.2020).

[8] Alliance française dans le monde. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.afrus.ru/10raisons/Alliance>. (дата обращения: 29.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] La langue française dans le monde. [Electronic resource]. – URL: <https://www.babbel.com/fr/magazine/la-langue-francaise-dans-le-monde>. (date of access: 29.06.2021).

[2] Le Français avec Pierre. [Electronic resource]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IQ5RCvI33P8>. (date of access: 05.12.2020).

[3] Le Français aujourd'hui Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spécial:Recherche&search=Le+Français+aujourd%27hui&ns0=1>. (date of access: 28.06.2021).

[4] Smirnova O.A. French in the modern world. [Electronic resource]. – URL: <http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990200>. (date of access: 10.11.2020).

[5] Dire ou ne pas dire. [Electronic resource]. – URL: <https://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire>. (date of access: 25.06.2021).

[6] Dictionnaire de l'Académie française. [Electronic resource]. – URL: <https://dictionnaire-academie.fr>. (date of access: 25.06.2021).

[7] BLANCHET Philippe. 6e Colloque International de l'ADCUEFE-Campus FLE. Les cultures dans la formation aux langues: enseignement, apprentissage, évaluation – La dimension interculturelle dans la formation aux langues: et si ça changeait tout? 12 juin 2014. [Electronic resource]. – URL: <https://goo.gl/gDh1hM>. (date of access: 21.11.2020).

[8] Alliance française dans le monde. [Electronic resource]. – URL: <https://www.afrus.ru/10raisons/Alliance>. (date of access: 29.05.2021).

© И.А. Сосфенова, 2021

Поступила в редакцию 18.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Сосфенова И.А. Французский язык в мире // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 150-155. URL: <https://ip-journal.ru/>